

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

Махаматов Махмуд Махаматаминович,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: mmahmud34@mail.ru

**ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОИЙ
ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ**

For citation: Makhamatov Makhmud Maxamataminovich. MATERIAL BASIS OF INTERNATIONAL CRIMINAL RESPONSIBILITY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 128-136

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13524689>

АННОТАЦИЯ

Мақола халқаро жиноятлар ва халқаро характердаги жиноятларнинг мазмуни ҳамда уларнинг халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларида акс этишига бағишланган бўлиб, халқаро жиноятларнинг кўриб чиқувчи Халқаро жиноят суди статутида ушбу қилмишларнинг мустаҳкамланиши ва асосий белгиларининг таҳлилига бағишланган. Мақолада доимий фаолият олиб борувчи Халқаро жиноят судининг статутида халқаро жиноят тушунчасининг ўзи берилмаганлигига алоҳида эътибор қаратилган. Шу билан бирга, олимлар томонидан халқаро жиноятларга берилган таърифларнинг таҳлили амалга оширилган.

Калит сўзлар: Халқаро жиноят суди, Статут, халқаро жиноят, халқаро характердаги жиноят, геноцид, агрессия, инсониятга қарши жиноятлар, ҳарбий жиноятлар.

Махаматов Махмуд Махаматаминович,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
E-mail: mmahmud34@mail.ru

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ СТАТУТА МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО
СУДА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется содержание международных преступлений и преступлений международного характера, их отражение в международно-правовых документах. Анализируются основные особенности этих деяний в Статуте Международного уголовного суда (МУС), который обладает юрисдикцией рассматривать дела о международных преступлениях.

Стоит отметить, что само понятие "международное преступление" не дается в Статуте МУС. В связи с этим, в статье проводится анализ определений, предложенных учеными данному термину.

Ключевые слова: Международный уголовный суд, Статут, международная преступность, международное преступление, геноцид, агрессия, преступления против человечности, военные преступления.

Makhamatov Makhmud Maxamataminovich,
Doctor of Philosophy in Law
E-mail: mmahmud34@mail.ru

MATERIAL BASIS OF INTERNATIONAL CRIMINAL RESPONSIBILITY WITHIN THE FRAMEWORK OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

ANNOTATION

This article delves into the nature of international crimes and offenses with international implications. It explores how these are defined in international legal documents. The focus then shifts to the International Criminal Court (ICC) statute, analyzing how these acts are codified and their key characteristics are outlined within the ICC framework. Notably, the article highlights the absence of a specific definition for "international crime" in the ICC statute itself. To address this gap, it examines how scholars have defined this concept.

Keywords: International Criminal Court, Statute, international crime, offenses with international implications, genocide, aggression, crimes against humanity, war crimes.

Халқаро жиноят суди Статути таъсир доирасига халқаро ҳамжамият учун катта хавф туғдирадиган жиноий хатти-ҳаракатларнинг муайян гуруҳи тўғри келади. Лекин муаммолардан бири Халқаро жиноят суди Статутида халқаро жиноятнинг тушунчаси келтирилмаган, шунинг учун, Суд юрисдикциясидаги жиноятлар улар билан курашишнинг шакл ва усуларига боғлиқ бўлганлиги сабабли, ўз олдимизга халқаро жиноят тушунчаси ва белгиларини ишлаб чиқишни мақсад қилиб қўйдик.

Фикримизча, Халқаро жиноят суди Статути учун халқаро жиноятнинг ишлаб чиқиладиган тушунчаси қандай жиноий хатти-ҳаракатлар жаҳон ҳамжамияти учун катта хавф туғдиришига яна бир бор ишонч ҳосил қилишга ва халқаро жиноятлар билан фаол кураш олиб бориш бўйича давлатлар ўтасидаги ҳамкорлик алоқаларини белгилаб олишга имконият яратади.

Халқаро ҳамжамият ва халқаро манфаатларга сезиларли зарар етказувчи жиноятлар, бутун халқаро ҳамжамиятнинг ташвишини уйғотувчи энг жиддий жиноятларгина Суд юрисдикциясига киритилиб, Халқаро жиноят суди Статутининг 5-моддасида жамланган. Ҳамда Статутнинг кўрсатилган моддасига мувофиқ, Суд юрисдикциясига инсониятга қарши жиноятлар, геноцид жинояти, ҳарбий жиноятлар ва агрессияни кўриб чиқиш киради. Агарда Нюрнберг Халқаро ҳарбий трибунали Уставига мурожаат этилса (6-модда), инсониятга қарши жиноятлар уч гуруҳга бўлинган:

1) таркибида халқаро шартномаларга, битимларга ёки ишонтиришга зид равишда уруш ёки босқинчилик урушини режалаштириш, тайёрланиш, уни бошлаш ёки олиб бориш ёхуд ҳар қандай муҳим хатти-ҳаракатни амалга оширишга қаратилган умумий режа ёки фитнада иштирок этиш ҳаракатлари бўлган тинчликка қарши жиноятлар;

2) таркибида уруш қонунлари ёки одатларни бузиш, шу жумладан асирларни ёки денгизда бўлган шахсларни ўлдириш ёки қийноққа солиш, гаровдагиларни ўлдириш, жамоат ёки хусусий мулкни ўғирлаш, шахар ва қишлоқларни сабабсиз бузиб ташлаш, ҳарбий зарурат билан оқлаб бўлмайдиган вайрон этишлар ва бошқа жиноятлар бўлган ҳарбий жиноятлар;

3) таркибида фуқароларга нисбатан уруш бошлангунга қадар ёки уруш даврида амалга оширилган қотилликлар, қирғин қилиш, қулга айлантириш, бадарға ва бошқа шафқатсизликлар бўлган инсониятга қарши жиноятлар ёки бу хатти-ҳаракатлар содир этилган мамлакат ички ҳуқуқининг бузилган ёки бузилмаганлигидан қатъий назар Трибунал

юрисдикциясига тегишли бўлган ҳар қандай жиноятга боғлиқ бўлган ёки уни амалга ошириш мақсадидаги сиёсий, ирқий ёки диний сабаблар билан айблашлар.

Фикримизча, халқаро жиноятларнинг мазкур таснифи халқлар хавфсизлиги ва тинчликни ҳимоя қилишга қаратилган халқаро жиноят ҳуқуқининг энг биринчи ҳужжати сифатида ката аҳамиятга эга бўлган. Шу билан бир вақтда қайд этиш жоизки, ҳарбий жиноятлар учун шахсий жиноий жавобгарлик ҳақида биринчи бор Версал шартномасида белгилаб қўйилган ва унда хусусан, Вильгельм II ни жиноий жавобгарликка тортиш зарурлиги ҳақида гапирилган эди[8]. Аммо шундай бўлсада, мазкур қоида ҳеч қандай тасирга эга бўлмади, чунки биринчи жаҳон урушининг асосий жиноятчилари устидан суд бўлиб ўтмаган эди.

Қайд этиш керакки, халқаро жиноят тушунчаси масаласида россиялик олимларнинг фикрлари асосан бир хил деса бўлади[18]. Хусусан А.Н. Трайнин юқорида келтириб ўтилган жиноятларни “халқларнинг ҳаёти асосларига ва прогрессив ривожланишига тажовуз” сифатида таърифлайди. П.С. Ромашкин ҳам бир жиҳатга эътиборни қаратадики, БМТнинг Халқаро ҳуқуқ комиссияси томонидан 1954 йилда тузилган Тинчликка ва инсоният хавфсизлигига қарши хатти-ҳаракатлар кодексининг лойиҳасидаёқ, бу жиноятлар халқаро-ҳуқуқий жиноятлар деб номланган. Унинг фикрича, жиноятларни бундай номлаш ҳам моҳиятан, ҳам ҳуқуқий таърифлаш аниқлиги нуқтаи-назаридан ноўрин ва нотўғридир. Н.И.Костенко ҳам ушбу фикрни қўллаб-қувватлайди: “бизнинг фикримизча, “ҳуқуқий жиноятлар” ва “ҳуқуққа қарши жиноятлар” терминларини на грамматик, на ҳуқуқий томондан тўғри деб бўлмайди”[8]. “Бу лойиҳа энг асосийси – тинчликка ва халқлар хавфсизлигига қарши энг оғир жиноятлар тушунчасининг таърифланишида қониқарсиз эканлигини қайд этмай бўлмайди”, - деб ҳисоблайди П.С.Ромашкин[17]. М.И.Лазарев халқаро жиноятларни ҳар бир халқнинг мустақиллигига ва халқлар ўртасидаги тинч-тотув муносабатларга тажовуз қилувчи жиноятлар сирасига киритади[10]. Д.Б.Левин эса, дунё халқлари озодлигига тажовуз қиладиган, барча прогрессив инсоният манфаатлари ва халқаро алоқа қилиш асосларига, шунингдек барча давлатларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига тажовуз қилувчи жиноятларни халқаро жиноятлар сирасига киритиш зарур, - деб ҳисоблайди[11]. А.А.Моджорян ушбу халқаро жиноятларни давлат ва миллат мавжуд бўлишига тажовуз, - деб қарайди.

И.И.Карпец фикрича, халқаро жиноят тушунчаси халқларнинг моддий маданиятини йўқ қилиш, урушни ваҳшиёна усулларда олиб бориш, тинч аҳолини қийноққа солиш ва йўқ қилиш билан олиб борилган агрессив ва босқинчилик урушлар туфайли пайдо бўлиши мумкин бўлган ҳаракатларга қарши реакция сифатида вужудга келган. Халқлар бу жиноятларни ва уларни содир этган шахсларни қораладилар. У, шунингдек халқаро жиноятларни жазолашни кўзда тутувчи қонунчилик ҳужжатлари, шу жиноят-процессуал характердаги халқаро ҳужжатларни яратган тинчликсевар инсониятнинг огоҳлантиришлари камлик қиладиган шундай турдаги жиноятлар ва шахслар пайдо бўлса, қайтадан амал қилмоғи керак, деб ҳисоблайди.

Бироқ унинг фикрича, бу қонунлар нафақат инсоният ҳаётига хавф солувчи глобал халқаро низолар пайдо бўлган ҳолатдагина қўлланилиши мумкин. Дунёда халқларни уруш бошланишидан аввал кўрқувда ушлаб туриш истагида бўлган кучлар, уруш хавфини сақлаб туришга ҳаракат қилувчи, маҳаллий низолар чиқаришга гиж-гижловчи ва уларни қўллаб-қувватлаб турувчи кучлар кам эмас[7]. И.И. Карпец халқаро жиноятлар нафақат агрессив урушлар ва уларнинг оқибатлари натижаси бўлмай, балки улар давлатлар ва халқлар ўртасидаги муносабатларнинг тинч-тотув ривожланиши даврида ҳам пайдо бўлиши ва содир бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди.

Сўнгги пайтда халқаро жиноятлар тўғрисидаги таълимотлар айрим олимларнинг биринчи гуруҳ жиноятлари каби жуда оғир бўлмаган алоҳида гуруҳ жиноятларини ажратиб кўрсатишларига ва уларни ё халқаро ёки халқаро ҳуқуқ тартиботнинг жиноий тарзда бузилиши ёхуд халқаро характердаги жиноятлар деб, аташларига имконият беради[2].

Айтиш керакки, илмий мунозараларда баъзида уларни халқаро жиноятлар деб атаса бўладими? деган фикрлар билдирилмоқда. Ўз ўрнида қайд этиш керакки, айримлари сўнгги

пайтда янги таркибдаги халқаро характердаги жиноятлар сифатида пайдо бўлди, жиноятларнинг яна бошқа бир турлари янгича кўринишга эга бўлиб, халқаро жиноятларга яқинлашдилар. Хусусан, М.И. Блум ўзининг “Жиноят қонунининг маконда амал қилиши ва жиноятчилик билан халқаро-хуқуқий кураш” (“Действие уголовного закона в пространстве и международно-правовая борьба с преступностью”) номли ишида халқаро жиноятлар ва халқаро хуқуқ-тартиботга тажовуз қилувчи жиноятлар ўз йўналтирилганлиги, дунё ва инсоният тақдирига хавфи бўйича тубдан фарқ қиладилар. Ўз хавфлилиги даражаси бўйича уларни на тенглаштириб ва на солиштириб бўлмайди[1]. Фикримизча, бундай даъво (фикр)лар бугунги кунда ўта баҳслидир. И.И.Карпец, биринчидан, ҳар қандай жиноятлар, аёниқса халқаро характердагилар, бошқа жиноятлар билан ҳам тенглаштириб, ҳам солиштириб кўрилиши лозим, акс ҳолда уларнинг хавфлилик даражаси аниқлаб ҳам, улар билан кураш олиб боришнинг шакл ва усуллари ишлаб чиқиш ҳам, уларни қайси гуруҳ жиноятларга кўшишни аниқлаб ҳам бўлмайди, деб ҳисоблайди. Иккинчидан, халқаро жиноятлар, халқаро характердаги жиноятлар каби ўзгармасдилар. Биз қайд этганимиздек, уларнинг янгилари пайдо бўлиши мумкин ёки аввалдан маълум бўлганлари ўз хавфлилик даражасини ўзгартириши мумкин[7].

Халқаро жиноятлар ўз характери бўйича ўта оғир жиноятлар бўлиб, халқаро муносабатлар соҳасида содир этиладилар ва тинчлик шароитидаги давлатлар ўртасидаги муносабатларга тажовуз қиладилар.

И.И.Карпецнинг фикрича, халқаро жиноятларнинг содир этилиши халқаро хуқуқ-тартиботга жуда жиддий зарар етказиши мумкин[7]. Қайд этишимиз керакки, давлатлар ўртасидаги ижтимоий муносабатларни халқаро хуқуқ принципларига мувофиқ тартибга солувчи айнан халқаро нормаларнинг барча тизими халқаро хуқуқ-тартибот тушунчасини ташкил этади.

С.В.Черниченконинг фикрича, халқаро жиноятнинг расмий равишда тан олинган таърифи йўқ. Аммо назарияда шундай бир ягона фикр мавжудки, унга кўра бундай хатти-ҳаракатларнинг тўлиқ рўйхатини тузишга уриниш мақсадга мувофиқ эмас. Ҳатто бу мумкин бўлганда ҳам, ҳозирги даврда буни амалга оширмаган маъқул, чунки халқаро хуқуқ ривожланиб бормоқда ва бу рўйхатни тўлдириш заруриятини инкор этиб бўлмайди[9].

Бир нарсага эътиборни қаратиш керак, БМТнинг Халқаро хуқуқ комиссияси томонидан мақбулланган лойиҳаси 19-моддасида давлатларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги моддалар билан халқаро жиноятнинг куйидаги таърифи келтирилган эди: “Халқаро ҳамжамиятнинг ҳаётий муҳим манфаатларини таъминлаш учун юқори даражада асосий бўлган халқаро мажбуриятнинг давлат томонидан бузилиши натижасида пайдо бўладиган халқаро хуқуққа зид хатти-ҳаракат хуқуқ бузилиши бўлиб, халқаро ҳамжамиятнинг барчаси томонидан жиноят деб топилганлиги халқаро жиноятни ташкил этади. Халқаро хуқуқнинг амал қилаётган қоидаларига мувофиқ халқаро жиноятлар хусусан, куйидагилар натижасида пайдо бўлиши мумкин:

а) агрессияни таъқиқловчи мажбурият каби халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлашда асосий аҳамиятга эга бўлган халқаро мажбуриятнинг оғир бузилиши натижасида; б) мустамлакалик бошқарувни ўрнатишни ёки куч ишлатиб сақлаб туришни таъқиқловчи мажбурият каби, халқларнинг ўз тақдирини ўзи белгилашга бўлган хуқуқни таъминлаш учун асосий аҳамият касб этган халқаро мажбуриятнинг оғир бузилиши натижасида; в) куллик асоратига солиш, геноцид, апартеидни таъқиқловчи мажбурият каби инсон шахси ҳимояси учун асосий аҳамиятга эга бўлган халқаро мажбуриятнинг оғир ёки оммавий бузилиши натижасида; д) атмосфера ёки денгизларни оммавий ифлослантиришни таъқиқловчи мажбурият каби атроф-маҳитнинг ҳимояси учун асосий аҳамиятга эга халқаро мажбуриятнинг оғир бузилиши натижасида”[6]. Айтмоқчимизки, Лойиҳанинг давлатлар жавобгарлиги тўғрисидаги мазкур қоидалари умумий тан олинмаган, бироқ шунда ҳам назарияга ўз тасирини кўрсатдилар. Қоида, назаримизда нимани халқаро жиноят деб тушунмоқ зарур ва қайси хуқуқбузарликларни халқаро жиноятлар сирасига кўшмоқ кераклиги ҳақида тасаввур беради. Лойиҳанинг 19-моддасида давлатлар жавобгарлиги тўғрисидаги

моддалар билан айтиладики, халқаро жиноят давлатларнинг халқаро ҳуқуқни бузувчи хатти-ҳаракати халқаро ҳамжамиятнинг ҳаётий муҳим манфаатларига қарши қаратилган бўлади ва алоҳида хавfli жиноят сифатида кўрилади. С.В. Черниченконинг фикрича, қайсидир даражада “халқаро жиноят” атамаси метафора характериға эгадир, чунки жиноят ҳуқуқни эмас балки халқаро ҳуқуқнинг бузилишини билдиради[9].

Бизнинг фикримизча, 19-модда халқаро жиноятларни халқаро ҳамжамиятнинг ҳаётий муҳим манфаатларига яъни биринчи навбатда халқаро тинчлик ва хавфсизликка зарар етказувчи ҳуқуқбузарликлар сифатида умуман олганда тўғри таърифлайди.

Хорижий олимлар Ж.Аби-Сааб, Г.Гаджа ва бошқалар 19-модда ифодаланишини муаммо моҳиятини тўғри акс этирувчи сифатида тўлиқ маъқуллаб, БМТ Уставига мувофиқ ерга олмас мажбуриятлари доирасида халқаро тинчлик ва хавфсизликни қўллаб-қувватлашнинг алоҳида аҳамиятини таъкидлашади.

БМТнинг бутун Устави мазкур стратегия билан йўғрилган. БМТнинг энг муҳим вазибаларидан бири “халқаро тинчлик ва хавфсизликни қўллаб-қувватлаш ва шу мақсадда тинчликка бўлган таҳдиднинг олдини олиш ва бартараф этиш, агрессия ҳаракатларини ва бошқа тинчлик бузилишларини даф этиш учун самарали коллектив чоралар кўришдир”. Фикримизча, мазкур таъриф халқаро жиноятлар билан кураш БМТнинг Хавфсизлик Кенгаши мажбуриятлари қаторига кириб қолади. БМТ Уставининг 24-моддаси 1-бандига мувофиқ, халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш учун асосий жавобгарлик Хавфсизлик Кенгашиға юкланган ва у ташкилотнинг барча аъзолари номидан ҳаракат қилади.

Халқаро жиноятлар содир этилишидан халқаро ҳуқуқ-тартиботға етказилаётган зарарни оддий ҳуқуқбузарликлар зарари билан қиёслаб бўлмайди ва халқаро ҳуқуқ қодаларига бўйсунишға онгли равишда ва намойишкорона истамаслик билан боғлиқ, тубдан фарқ қилувчи характерға эға ва уларни содир этилганлиги ҳолларига жавобгарликнинг янада оғирроқ шаклларини қўллаш адолат юзасидан ҳақлидир.

Халқаро ҳуқуқ назариясида “халқаро жиноят” атамасидан ташқари “халқаро ҳуқуққа қарши жиноят”, “халқаро характердаги жиноят”, “умумий халқаро ҳуқуқ бўйича жиноят”, “халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноят” атамалари анча кенг тарқалгандир. Хусусан, “халқаро ҳуқуққа қарши жиноят” атамаси Нюрнберг трибунали ҳукмида қўлланилган бўлиб, унда халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар мавҳум категориялар томонидан эмас, инсонлар томонидан содир этилади деб айтилади[15].

Қайд этиш зарурки, халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар, умумий халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноятлар ва халқаро характердаги жиноятлар кўп ҳолларда бир хилда деб кўрилади.

Яна шунга эътиборни қаратмоқ керакки, халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар, халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноятлар тўғрисида сўз кетган ҳамма жойда гап индивидлар хатти-ҳаракатлари ҳақида бораётганлиги кўрсатиб ўтилади ва улар одатда, икки хил сифатда – расмий равишда ва жисмоний хусусий шакллар сифатида кўринадилар. Нюрнберг трибунали Уставининг 6-моддасида шундай дейилган “...Европа мамлакатларининг бош харбий жиноятчиларини суд қилиш ва жазолаш учун ... таъсис этилган трибунал индивидуал тарзда ёки ташкилот аъзолари сифатида Европа мамлакатлари манфаатларидан келиб чиқиб ҳаракат қилиб, қуйидаги жиноятлардан қайси бирини бўлсада, содир этган шахсларни суд қилиш ва жазолаш ҳуқуқиға эға...”[12].

Нюрнберг Трибунали устави томонидан тан олинган, матнлари БМТ Халқаро ҳуқуқ комиссиясининг 1950 йилдаги иккинчи сессиясида қабул қилинган ва ушбу трибуналнинг қарорида ўз аксини топган халқаро ҳуқуқ принципларида шундай дейилган: “Халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноят деб тан олинган хатти-ҳаракатни содир этган ҳар қандай шахс унинг учун жавобгар бўлади ва жазоланиши лозим”[13].

Тинчликка ва инсоният хавфсизлигиға қарши жиноятлар кодекси лойиҳасининг аниқ жиноятлар кўзда тутилган унинг энг биринчи вариантларида қуйидагича иборалар қўлланилган: “Ҳар қандай шахс бошлиқ ёки ташкилотчи сифатида (тегишли хатти-ҳаракатни) режалаштирса, содир этса ёки уни содир этиш ҳақида буйруқ берса”, “(тегишли хатти-ҳаракатни) содир этаётган, уни содир этишға буйруқ бераётган ҳар қандай шахс”, “давлат

вакили ёки агенти сифатида (тегишли хатти-ҳаракатни) содир этаётган, уни содир этишга буйруқ бераётган ҳар қандай шахс” ва ҳқ[4]. Халқаро ҳуқуқ комиссияси томонидан 1996 йил 26 июлда БМТ Бош Ассамблеясига тақдим этилган Тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар кодекси сўнгги лойиҳасида бундай таърифлардан қисман воз кечилди[5].

С.В.Черниченконинг фикрича, “халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар”, “халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноятлар”, “тинчликка қарши жиноятлар”, “ҳарбий жиноятлар”, “инсониятга қарши жиноятлар”, “тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар” терминлари солиштириб кўрилганда тегишли ҳужжатлар контекстида уларнинг юридик табиати бир хил деб таърифланади, яъни барча ҳолатларда ҳам индивидлар хатти-ҳаракатлари назарда тутилади. У шунингдек, Лойиҳанинг давлатлар жавобгарлигига бағишланган 19-моддасидаги хатти-ҳаракатлардан асосий фарқланиши ҳам шундан иборатдир деб ҳисоблайди. Индивидларнинг халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар тоифасига кирувчи хатти-ҳаракатлари жиноят деб ҳисобланади, чунки халқаро ҳамжамиятнинг барчаси ёки бир қисми томонидан, боз устига, аксарият қисми томонидан жиноят деб тан олинади. Бундай тан олиш улар билан курашиш учун давлатлар ҳаракатларини бирлаштиришни зарурлигини ҳам тан олишини билдиради, деб ҳисоблайди Черниченко[9].

С.В.Черниченко халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар ва тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар тушунчалари бир бирига қисман мос келади деган хулосага келади. Бироқ индивидларнинг халқаро миқёсда шу даражада хавфли деб топиладиган хатти-ҳаракатлари борки, бу улар билан кураш олиб бориш учун давлатлар ҳаракатларини бирлаштиришни талаб этувчи жиноятлар деб, яъни халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар деб квалификация қилиш имконини беради, бироқ шу билан бирга шундай жиноятлар (масалан, қароқчилик, қалбаки пул яшаш ва б.) ҳам борки, улар тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар сирасига киритиладиган даражада хавфли эмаслар[9].

Х.Т.Одилқориевнинг фикрича, халқаро жиноят деб, инсоният учун хавфли бўлган, шахсни ҳимоялаш, халқаро ҳамжамиятнинг муҳим ҳаётий манфаатлари, тинчликни сақлаш учун асосий аҳамиятга эга бўлган халқаро ҳуқуқ норма ва принципларининг бузилишига айтилади. Бунда халқаро жиноятларни келтириб чиқарадиган, давлатларнинг жинойий сиёсатини амалга татбиқ қиладиган мансабдор шахсларнинг қилмиши катта хавф туғдиради. Халқаро сиёсий ва моддий жавобгарликка бундай жиноятларни келтириб чиқарувчи давлат раҳбарлари, олий мансабдор шахслар ва жинойий сиёсатнинг бошқа мансабдор шахслари ҳам тортиладилар[16].

Назариядаги “халқаро жиноят” атамасини кўп маротаба ҳам давлатлар, ҳам индивидлар хатти-ҳаракатларини ифодалаш учун қўлланилишига эътиборни қаратиш зарур. Қайд этиш керакки, сўнгги вақтларда ушбу термин халқаро ҳуқуққа қарши жиноятларни қамраб олмакда[8]. Хусусан, Р.А.Мюллерсон давлатлар жиноятини бир томондан, жисмоний шахслар жиноятини бошқа томондан фарқлай билиш керак, деб ҳисоблайди. Улар турлича сифатли, турли даражадаги (халқаро жиноят содир этилиш ҳолатида эса боғлиқ бўлган) ҳодисалардир. Бу ерда нафақат жиноят субъектлари ва тажовуз объектлари балки жавобгарлик усуллари ва шакллари ҳам турличадир[14].

С.В.Черниченконинг кўрсатиб ўтишича, халқаро ва ички давлат ҳуқуқлари муносабатларининг дуалистик назарияси тарафдорларининг радикалроқ нуқтаи назарига мувофиқ, халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар давлатлар бир бирига нисбатан жинойий деб ҳисобланадиган индивидларнинг хатти-ҳаракатларини, уларни содир этишда айбдор бўлган шахсларни жазога тортиш ва шундай хатти-ҳаракатлар билан курашда бир-бирлари билан ҳамкорлик қилиш (ахборот алмашиш, жиноятчиларни топшириш ва хаттоки, халқаро жиноят судларини ташкил этиш йўли билан) мажбуриятини оладилар[9].

БМТнинг Халқаро ҳуқуқ комиссияси давлатлар томонидан содир этиладиган жиноят ва индивидлар томонидан содир этиладиган жиноятлар ўртасидаги фарқлар тўғрисида бир неча бор таъкидлаб ўтган. Хусусан, 45-сессия ишида давлатларнинг халқаро жиноятлари оқибатлари тўғрисида айтилади. Комиссия халқаро жиноят бу жиноят-ҳуқуқий маънодаги жиноят эмаслигига эътиборни қаратди.

С.В.Черниченко халқаро жиноят деб, фақат халқаро ҳамжамиятга қарши қаратилган, халқаро ҳуқуқнинг жиддий бузилишларига сабаб бўладиган давлатларнинг хатти-ҳаракатлари тушунилади деган хулосага келади. Халқаро ҳуқуққа қарши жиноятларни (халқаро ҳуқуққа мувофиқ жиноятларни) давлатлар томонидан жинойий деб тан олинадиган ва улар билан кураш олиб бориш учун ҳаракатларни бирлаштиришни талаб этадиган, халқаро микёсда хавф соладиган индивидларнинг хатти-ҳаракатлари деб кўрилиши керак. Улар таркибига тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар киради[9]. Шу билан бирга, С.В.Черниченко халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар рўйхати халқаро жиноятлар рўйхати каби фақат тахминий бўлиши мумкин деб ҳисоблайди. Бу эволюцияланувчи ҳодисадир[9].

Халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар таркиби қисман тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятлар кодекси лойиҳасига ўтган. Улар Халқаро жиноят суди Статутининг 5-моддасида янада аниқлаштирилган ва унда Суднинг юрисдикцияси бутун халқаро ҳамжамиятнинг ташвишини уйғотувчи жиддий жиноятлар билан чекланади деб айтилади. Ушбу Статутга мувофиқ Суд қуйидаги жиноятларга нисбатан юрисдикцияга эга: а) геноцид жиноятлари; б) инсониятга қарши жиноятлар; с) ҳарбий жиноятлар; д) агрессия жиноятлари[3]. Ушбу характердаги жиноятлар Руанда бўйича халқаро трибунал Уставида ва 1991 йилдан бошлаб собиқ Югославия ҳудудида содир этилган халқаро гуманитар ҳуқуқнинг жиддий бузилиши учун жавобгар бўлган шахсларни суд орқали тақиб қилиш бўйича халқаро жиноят трибунали Уставида белгилаб қўйилган. Собиқ Югославия бўйича Трибунал юрисдикциясида бўлган жиноятлар: 1949 йилдаги Женева конвенцияларини жиддий бузилишлари (2-м), Уруш қонунлари ёки удувларининг бузилишлари (3-м), Геноцид (4-м), Инсониятга қарши жиноятлар (5-м). Руанда бўйича Трибунал юрисдикциясига қуйидаги жиноятлар кирган: геноцид (2-м), инсониятга қарши жиноятлар (3-м, 1949 йилдаги Женева конвенциялари учун умумий бўлган 3-модданинг бузилишлари), II Қўшимча Протоколда назарда тутилган жиноятлар (4-м).

С.В. Черниченконинг фикрича, халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар ҳар доим ҳам халқаро жиноят билан боғлиқ бўлмайди. Қатор ҳолатларда улар хусусий шахслар томонидан содир этиладиган ва улар тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятлар Кодекси лойиҳасида, Халқаро жиноят суди Статутида ёки Югославия ва Руанда бўйича Халқаро Трибуналлар Уставларида кўзда тутилган жиноятлар сирасига кирган тақдирда ҳам, ҳар доим ҳам халқаро жиноятлар билан боғлиқ эмаслар. Геноцид ўз истаги билан ҳаракат қилаётган қайсидир хусусий шахс томонидан ҳам амалга оширилиши мумкин. Албатта, халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар доимий тарзда халқаро жиноят билан боғлиқ бўлган ҳолатлар ҳам бор. С.В.Черниченконинг фикрича, энг хавфлилари халқаро жиноятлар билан боғлиқ ёки ўз таркибий тузилиши бўйича уларга ўхшаш бўлган халқаро ҳуқуқ қарши жиноятлардир. Индивидларнинг яқка шахс сифатидаги ҳаракатлари ва давлат номидан хатти-ҳаракат содир этадиган индивидлар ҳаракатларини фарқлаш зарур. Давлат мавҳум тушунча эмас, балки аввало одамларнинг бирлашмасидир, шунинг учун унинг, яъни давлатнинг ҳаракатлари ҳар доим маълум шахслар хатти-ҳаракати бўлади. Шу маънода, давлатга қаратилган халқаро ҳуқуқ меъёрлари охир оқибатда унинг номидан ҳаракат қилаётган индивидларга йўлланади[9]. Шу ерда бир савол туғилади, давлатнинг халқаро жиноятни ташкил этувчи хатти-ҳаракатлари таркиби билан давлат номидан чиқадиган индивидларнинг халқаро жиноятни келтириб чиқарувчи ҳаракатлари таркиби бир бирига мос келиши мумкинми? Бунга С.В.Черниченко қуйидагича жавоб беради: “халқаро жиноятни содир этишда давлатдан қурол сифатида фойдаланган мансабдор шахс қандай юқори мавқега эга бўлмасин, шу мақсадда у шахсан содир этган хатти-ҳаракатлари давлатнинг ушбу халқаро жиноятни ташкил этувчи барча хатти-ҳаракатларини қамраб олмайди. Масалан, давлат томонидан содир этилган агрессия, яъни халқаро жиноят давлат бошлиғининг, бош штаб бошлиғининг ва бошқаларнинг тегишли хатти-ҳаракатларини ўз ичига олган ҳамда индивид ҳаракатлари сифатида кўриладиган, уларнинг ҳар қайсиси халқаро ҳуқуққа қарши жиноятлар сирасига киритилиши мумкин”[9].

Фикримизча, барча халқаро жинойтлар учун умумий бўлган жиҳат уларга қарши кураш бўйича давлатлар ўртасида тузилган икки томонлама ва кўп томонлама шартномаларда ифодаланган ва халқаро характердаги манфаатларга тажовуз қилишдир.

Н.И.Костенко олимлар томонидан берилган бир қанча тарърифларни ўрганиб чиққан ҳолда қуйидагича хулоса беради: “Халқаро жинойтлар – бу халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаб туришда муҳим аҳамиятга эга бўлган халқаро мажбуриятнинг, масалан, агрессияга, халқаро терроризмга бўлган таъқиқларнинг жиддий бузилиши, халқларнинг ўз тақдири белгилашга бўлган ҳуқуқини кафолатлаш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган куч ишлатиб колониал давлат тузишга ундаш ёки барпо этишни таъқиқлашда ифодаланган халқаро мажбуриятнинг жиддий бузилиши ва шахснинг дахлсизлигини кафолатлаш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган қуллик асорати, геноцид ва апартеидни таъқиқлашда ифодаланган халқаро мажбуриятнинг кенг миқёсда жиддий бузилишидир ва улар халққа, бутун халқаро ҳамжамиятга қарши қаратилган ҳамда давлатлар томонидан жинойий деб тан олинган, халқаро ҳуқуқнинг асосий субъектлари ўртасида нормал муносабатларга тажовуз қилувчи, халқаро ҳамкорликка сиёсий, иқтисодий, ижтимоий-маданий, илмий-техникавий ва бошқа фаолиятларида жиддий зарар етказадилар”[8].

Бизнингча, халқаро жинойтга берилган ушбу тушунча анча батафсил баён этилган бўлиб, унда халқаро жинойтларга хос бўлган умумий жиҳатлар, қандай ҳуқуқлар ва халқаро қоидаларнинг бузилишлари ҳамда ушбу жинойтларни номлари ҳам ўз аксини топган. Аммо жамият тараққий этиши билан муносабатларнинг, шу жумладан халқаро муносабатларнинг янги янги кўринишлари вужудга келади, айримлари барҳам топиши мумкин. Бу эса халқаро жинойт деб эътироф этилаётган жинойт турларига ҳам тааллуқлидир, яъни давр ўтиши билан халқаро жинойтлар қаторига уларнинг янги турлари келиб қўшилиши мумкин. Шу боис халқаро жинойтга берилаётган таъриф, тушунча ҳам маълум вақт орлағидаги муносабатни акс эттиради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Блум М.И. Вопросы борьбы с преступностью. Латвийский университет. Рига, 1998. – С. 34. (Bloom M.I. Crime control issues. University of Latvia. Riga, 1998. – P. 34.)
2. Гавердовский А.С. Проблемы предупреждения преступности в современном международном праве //Материалы теоретической конференции. – М.: 1998.; Галенская Л.Н. О понятии международного уголовного права //Советский ежегодник международного права. – М.: 1970. – С. 78-84. (Gaverdovsky A.S. Problems of crime prevention in modern international law // Materials of the theoretical conference. – M.: 1998.; Galenskaya L.N. On the concept of international criminal law //Soviet Yearbook of International Law. – M.: 1970. – P. 78-84)
3. Док. ООН А/Conf. 183/96 17 July 1998. P. 5. (Doc. UN A/Conf. 183/96 17 July 1998. P. 5.)
4. Док. ООН А/CN. 4/L. 464/Add. 4, 15 July 1991/ P. 7, 9, 11. (Doc. UN A/CN. 4/L. 464/Add. 4, 15 July 1991/ P. 7, 9, 11)
5. Док. ООН А/CN. 4/L. 532. 8 July 1996/ P. 7. (Doc. UN A/CN. 4/L. 532. 8 July 1996/ P. 7)
6. Ежегодник Комиссии международного права. 1980. Т. II. Честь вторая. Нью-Йорк. 1981. – С. 32. (Yearbook of the International Law Commission. 1980. T. II. Second honor. NY. 1981. – P. 32)
7. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М.: 1979. – С. 42. (Karpets I.I. Crimes of an international nature. – M.: 1979. – P. 42)
8. Костенко Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. – М.: РКонсульт, 2002. – С. 135 (Kostenko N.I. International criminal justice. Development problems. – M.: RConsult, 2002. – P. 135-148).
9. Черниченко С.В. Теория международного права. Т. 2. Старые и новые теоретические проблемы. – М., 1999. – С. 407. (Chernichenko S.V. Theory of international law. T. 2. Old and new theoretical problems. – M., 1999. – P. 407).

10. Лазарев М.И. Империалистические военные базы на чужих территориях и международное право. – М., 1963. – С. 178-179. (Lazarev M.I. Imperialist military bases on foreign territories and international law. – М., 1963. – P. 178-179)
11. Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. – М., 1996. – С. 83-97. (Levin D.B. Responsibility of states in modern international law. – М., 1996. – P. 83-97)
12. Международное гуманитарное право в документах. – М., 1996. – С. 516 (International humanitarian law in documents. – М., 1996. – P. 516).
13. Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. – М., 1996. – С. 101. (International public law. Collection of documents. Т. 2. – М., 1996. – P. 101)
14. Мюллерсон Р.А. Международное уголовное право. – М., 1999. – С. 10. (Mulerson R.A. International criminal law. – М., 1999. – P. 10)
15. Нюрнбергский процесс. Т. VII. М., 1961. – С. 368. (Nuremberg trials. Т. VII. М., 1961. – P. 368)
16. Одилкориев Х.Т., Очилов Б.Э. Ҳозирги замон халқаро ҳуқуқи. – Т.: Нега Принт, 2002. 327-б. (Odilkoriev Kh.T., Ochilov B.E. Gozirgi zamon halkaro hukuki. – Т.: Hega Print, 2002. 327-b)
17. Ромашкин П.С. Преступление против мира и человечества. – М., 1967. – С. 289-292. (Romashkin P.S. A crime against peace and humanity. – М., 1967. – P. 289-292)
18. Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. – М., 1969. – С. 271-423. (Trainin A.N. Peace protection and criminal law. – М., 1969. – P. 271-423)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000